

Emerging practices in grammar description of Sign Languages

Romanek Péter Zalán

Tallinna Ülikool

Humboldt-Universität zu Berlin

Congressos de Pesquisas em Línguas de Sinais

08. October 2024

Presentation summary

- Rationale of the research
- Theoretical background
- Methodology
- Case: Hungary
- Case: Estonia
- Discussion
- Conclusio

Research question

What is the **grammar description** of sign languages in sign languages?

How does a grammar description of sign language look?

Theoretical background

- **Grammar description theory** (Dixon, 2012)
- **Do and don't in description** (Rice 2005, Noonan 2006)
- **Types of grammar sketch** (Mosel, 2006)
- **Community-based approach in grammar description** (Rice 2010)

Data collection method

- **Two methods: interviews and observation**
- **Semi-structured interview with 12 (twelve) deaf linguists worldwide**
- **Data analysis:** Top-down, pre-defined categorization for content analysis in MAXQDA
- **Observation:** Hungary and Estonia

Description methods

- **Corpus-based** methodology
- **Elicitation-based** methodology
- **Experiment-based** methodology
- **Documentation-based** methodology

Advantages and disadvantages

- **data:** the naturalness of linguistic behavior
- **verification:** finding positive/negative evidence
- **language-centeredness**
- **resource-dependent**

Challenges:

**how to access metalinguistic
knowledge**

Example: Hungary

- Project: SIGNificant-Chance (2013-2016)
- One of five research areas => grammar description
- Focus group sessions with 17 (seventeen) L1 signers

Source: SIGNificant Chance project
(TÁMOP 5.4.6/B-13/1-2013-0001)

térpont	személyre/tárgyra utalást fejez ki konkrét megnevezés nélkül	rozsmák: U, B, G, G, G		
számnevek	A számnév a főnévvel megnevezhető személyek, dolgok, jelenségek, fogalmak mennyiségét vagy sorrendi helyét megnevező szófaj. A melléknévhez hasonlóan a főnévhez kapcsolódó járulékos fogalmat, tulajdonságot jelöli meg (öt, tíz, második).	A számnév személyek, tárgyak, dolgok számát, mennyiségét, a sorban elfoglalt hely megmutat Fajta: határozott, határozatlan számnév	sorszámnev,	83. jó.
változó tövű igék	Az ige formája a térpontokhoz igazodik, „befordul”. Én adok neked = 1 AD 2 Ő ad neked = 3 AD 2	Testtől független egyező típusú ige. A jel mozgási komponens kiinduló és végpontja megegyezik, a cselekmény irányát térpontok kiosztásától függően változtatjuk	Én adok neked = 1 AD 2 Ő ad neked = 3 AD 2 HALAD, TALÁLKOZIK, AD, KÜLD	86. film. Ezt újra kell venni
változatlan tövű igék	Névmásra (térpontra) rámutatunk + az ige alapváltozatát jelöljük. Én akarok venni = ÉN (térpont-1) AKAR VENNI Ő akar venni = Ő (térpont-3) AKAR VENNI	Testhez kötött nem egyező típusú ige, ugyanazon térpontra újra-újra rámutat, a jel változatlan formában jelenik meg	Én akarok venni = ÉN (térpont-1) AKAR VENNI Ő akar venni = Ő (térpont-3) AKAR VENNI AKAR, ÉREZ, GONDOL	89. film. Ezt újra kell venni. 98. film is egész jó, csak
számnevek - egy kezes	A jelnyelvben egykezes és kétkezes rendszer fordul elő			

Fogalom	Iván	Anna	Hajni	Andi	Peti	Ha nem jó, miért nem jó?	Kriszti
tárgy, index-személy, index-idő, index-visszaütő)					már		
egyeztetés (birtok, irányultság, stb + előreutalás)					már		
szófaj	0	1	1		0	1 kell jelnyelvi változata is, nem rossz jel, de lehet más jel is	
díszkrét határok vs. átmenetek						nem	
tárgy- és tevékenységjelek – Annánál és Andinál is	1	1	1		1	1 lehetne rövidebb is, második jel jobb	1
erős főnév	1 1	1	1		1 1 1	1 inkább harmadik, mind a három jel jó, de harmadik érthetőbb is. Hajni: erosfonev2	1
erős ige	1	1 1	1		1 1	1 inkább második, érthetőbb is; Hajni: erosige1	1
tulajdonságjelek							
határozók	1					1	
számjelek						1	
névmások – (Annánál is megjelenik)	1	1	1		1	1 kell jelnyelvi változat is, azon gondolkodni legalábbis	SZÓ helyett mást
Sikeres jel - idióma	0	0	1		0	1 a videón szereplő megoldás mást jelent, más jel kellene	0
ANNA							
Fonéma	1 1	1 1	1				

Source: SIGNificant Chance project
(TÁMOP 5.4.6/B-13/1-2013-0001)

Video from Hungary

Estonian Sign Language Research Lab

Sandra Laurimaa
junior research fellow

Jari Pärigma
junior research fellow

Péter Z. Romanek
lab coordinator

Christian Rathmann
leader ▶

Simultaneous compound in Estonian sign language and Estonian

samaaegne liitsõna

Viibe, kus kaks komponenti esitatakse samal ajal, moodustades sellega uue tähenduse

Kahte või enamat märki kombineerides antakse uuele sõnale tähendus.

SAA → "C" HF
 EI SAA → "A" HC

INVITE "ZERO"
 is definite group of not invited

INVITE EI-SAA → cannot!

NEU RATAI POLE
 KAKS AKENT "A" → (2nd row window)
 KAKS AKENT ZERO → (house)
 KAKS AKENT POLE, KAKS AKENT SLEDR AKENT

TAPPU NEU ON
 eksistents

NI HILJONA → (house) (house) (house) (house)
 MITTE FOLE
 ZERO → "made more" independent person tense

REGUSSONK POLE
 ZERO → "must" necessity
 MITTE

agreement

JARI → DANKLITET ISA ANDRIK

Jari: I GIVE BOOK FATHER K
 I FATHER BOOK GIVE
 I GIVE BOOK (exhaustion) → see book
 I GIVE BOOK (exhaustion) → have book

ISA INVE MIND ZERO

Jari: KEITI INVITE US AT
 Jari: ISA MINE MEEDE/ME

- pron agreement marker (FAM)
 to first person
 to non-first person

K-ISA INVITE IX-VEIDA
 INVITE EI-INVITE
 IX₁ IX₂₋₄

INVITE ZERO → not invited in past
 INVITE ZERO → there is the person that did not invite her/him
 INVITE VEE → planned to invite later

Explanation for **simultaneous compound**

Consultation-based method

- A **data collection method** with two potential way of application:
 - **eliciting** the metalinguistic knowledge
 - **verifying** the grammar description
- **Corpus of grammar description** => corpus of metalinguistic statements on sign language in natural conversational settings

Advantages

- Can be applied to other situations with other participants
- Suitable at any time, i.e. before, during, and after grammar descriptions for verification purpose
- feasible and verifiable

Challenges

- **modality effect (Meier et al. 2002)**
- **lacking of previous documentation of linguistic concepts**
- **effect of researchers' presence**

How looks a grammar description of sign language look like?

- As a **reference grammar** (sketch)
- ... it is a **systematic review of linguistic features** in Sign Language => self-explanatory
- ... based on **metalinguistic knowledge** of L1 signers
- ... with examples from **natural linguistic data**
- ... for the **audience** with sign language proficiency
- ... in **multimodal** design

Discussion I

Theoretical basis

grammar

(meta)linguistic
knowledge

language
resources

Discussion II

- SignGram Blueprint (Quer, 2017)
- Brazil – Grammar of Libras (De Quadros et al. 2022, De Quadros et al. 2024)
- Geraci et al. (2024)

Discussion III

- **community-based approach** => not only about research ethics!
- **co-creation framework**
- **collaborative process** with stakeholders and sign language communities (Ardavan, 2022)

Outlook – future steps

- **Consultation process with in Estonia:**

- a) linguists
- b) sign language teachers and interpreters, other Deaf professionals
- c) signers of deaf communities

OBRIGADO!

**peter.romanek@tlu.ee
TALLINNA ÜLIKOO**

